

Dijital Söylem, Göç Bürokrasisi ve Aidiyet Kırılması: Türkiye’de Uluslararası Öğrencilerin Yükseköğretim Deneyimleri Üzerine Eleştirel Bir İnceleme

Gürsel Işık ^{*a}

Makale Bilgisi

Derleme Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.18085425

Makale Geçmişi:

Geliş:

14.10.2025

Kabul: 22.12.2025

Anahtar Kelimeler:

Uluslararası öğrenciler,
Dijital Kamusal alan,
Nefret söylemi,
Göç bürokrasisi,
Yükseköğretim politikası

Özet

Yükseköğretimin uluslararasılaşması, öğrenci hareketliliğini hedefleyen teknik bir süreç olmanın ötesine geçerek; kamu diplomasisi, kurumsal kapsayıcılık ve küresel akademik rekabetin yeniden tanımlanması gibi çok boyutlu dönüşümleri kapsayan dinamik bir yapıya evrilmiştir. Bu bağlamda Türkiye, 2028 yılına kadar 500.000 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaparak kendisini bölgesel bir yükseköğretim merkezi olarak konumlandırmayı hedeflemektedir. Ancak bu niceliksel hedef; toplumsal algı, dijital medya mecralarında dolayısıyla giren söylemler ve göç bürokrasisinden kaynaklanan yapısal kısıtlılık nedeniyle önemli engellerle karşı karşıyadır. Bu çalışma, Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin deneyimlerinin, dijital platformlarda üretilen dışlayıcı söylemler ve göç idaresinin kurumsal işleyişi tarafından nasıl şekillendirildiğini eleştirel bir biçimde analiz etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın metodolojisi; strateji belgeleri, akademik tezler, tematik raporlar ve medya söylem analizlerinin kapsamlı bir incelemesini içermektedir. Teorik çerçeve; Castells’in ağ toplumu ve dijital kamusal alan, Habermas’ın iletişimsel eylem ve Arendt’in kamusal görünürlük ile yurttaşlık etiği yaklaşımları üzerine inşa edilmiştir. Bu teorik zemin, dijital ortamlardaki nefret söyleminin sembolik bir dışlama rejimi olarak nasıl işlev gördüğünün ve bürokratik sınırların öğrencilerin aidiyet deneyimlerini nasıl zayıflattığının kapsamlı bir değerlendirmesine olanak tanımaktadır. Bulgular üç ana alanda yoğunlaşmaktadır: İlk olarak, Türkiye’nin uluslararasılaşma stratejileri iddialı sayısal hedefler içermekle birlikte, toplumsal kabul ve kurumlar arası koordinasyon açısından sürdürülebilir bir temelden yoksun görünmektedir. İkinci olarak, dijital kamusal alanda hızla yayılan yabancı karşıtı söylem, uluslararası öğrencilerin kampüsteki görünürlüğünü baskılayan ve sosyal ilişkilerini daraltan bir sembolik tehdit atmosferi yaratmaktadır. Üçüncü olarak, göç bürokrasisindeki randevu gecikmeleri, belge karmaşası ve uygulama farklılıkları, öğrencilerin eğitim sürekliliğini ve statü güvenliklerini kırılgan hale getirmektedir. Sonuç olarak çalışma, Türkiye’deki uluslararası öğrenci deneyiminin yalnızca akademik süreçlerle sınırlı olmadığını; sürecin dijital söylem, bürokratik düzenlemeler ve toplumsal algıdan oluşan çok katmanlı bir yapı tarafından şekillendirildiğini ortaya koymaktadır.

*Sorumlu Yazar: gursell.2023@gmail.com

^a Doktora Öğrencisi, Erciyes Üniversitesi, Disiplinlerarası İletişim Bölümü, Kayseri/Türkiye, ORCID ID: 0009-0001-1386-5690

Digital Discourse, Migration Bureaucracy, and the Breakdown of Belonging: A Critical Examination of International Students' Higher Education Experiences in Turkey

Gürsel Işık ^{*a}

Article Info

Review Article

DOI: 10.5281/zeno-
do.18085425

Article History:

Received:
14.10.2025

Accepted:
22.12.2025

Keywords:

International students,
Digital public sphere,
Hate speech,
Migration bureaucracy,
Higher education poli

Abstract

The internationalization of higher education has evolved beyond a technical process of student mobility into a dynamic structure encompassing public diplomacy, institutional inclusivity, and global academic competitiveness. In this context, Turkey aims to position itself as a regional hub by hosting 500,000 international students by 2028. However, this quantitative goal faces significant obstacles rooted in social perceptions, digital media discourses, and structural limitations within migration bureaucracy. This study critically analyzes how the experiences of international students in Turkey are shaped by exclusionary discourses produced on digital platforms and the institutional functioning of migration administration. The research methodology involves a comprehensive examination of strategy documents, academic theses, thematic reports, and media discourse analysis. The theoretical framework is constructed upon Castells' network society and digital public sphere, Habermas' communicative rationality, and Arendt's interpretations of public visibility and civic ethics. This framework allows for an assessment of how digital hate speech functions as a symbolic exclusion regime and how bureaucratic boundaries weaken students' sense of belonging. The findings are concentrated in three main areas. First, Turkey's internationalization strategies, while ambitious in numerical targets, lack a sustainable foundation regarding social acceptance and inter-institutional coordination. Second, anti-foreigner discourse in the digital public sphere creates an atmosphere of symbolic threat that suppresses the visibility of international students and narrows their social relationships. Third, appointment delays, document confusion, and inconsistent practices in migration bureaucracy make students' educational continuity and status security fragile. Ultimately, the study concludes that the international student experience in Turkey is a multi-layered process shaped not only by academic engagement but by the complex interplay of digital discourse, bureaucratic regulations, and social perception.

*Corresponding Author: gursell.2023@gmail.com

^a PhD Student, Erciyes University, Department of Interdisciplinary Communication, Kayseri/Turkey, ORCID ID: 0009-0001-1386-5690

1.GİRİŞ

Yükseköğretimde uluslararasılaşma, 1990'lı yıllardan itibaren öğrenci ve akademisyen hareketliliğiyle sınırlı bir süreç olmaktan çıkmıştır. Kavram, bilgi üretimi, kültürel etkileşim, kamu diplomasisi ve küresel rekabet kapasitesi gibi dinamikleri kapsayan çok boyutlu stratejik bir alan niteliği kazanmıştır (Altbach & Knight, 2007). Üniversitelerin uluslararası arenada görünür aktörler olarak konumlanması, devletlerin dış politika hedefleri ve yumuşak güç stratejileriyle doğrudan ilişkilendirilmektedir (Şenses, 2007).

Türkiye'deki uluslararasılaşma süreci küresel eğilimlerden etkilenerek, özellikle 2010'lu yıllardan itibaren yükseköğretim politikalarında stratejik bir öncelik niteliği kazanmıştır (Şenses, 2007). YÖK tarafından yayımlanan 2024–2028 Uluslararasılaşma Strateji Belgesi kapsamında söz konusu süreç, uluslararası öğrenci sayısını artırmaya yönelik sayısal hedeflerle desteklenmektedir. Hedeflerin gerçekleştirilmesi noktasında kontenjan artışı tek başına yeterli görülmemektedir. Toplumsal kapsayıcılık, kurumsal erişilebilirlik ve dijital ortamda yabancı karşıtı söylemlerin engellenmesi alanlarında bütüncül politikaların geliştirilmesi gerekmektedir.

Türkiye özelinde yükseköğretimdeki uluslararasılaşma politikaları, öğrenci sayılarının artırılmasına odaklanan niceliksel hedefler ekseninde şekillenmektedir. 2024–2028 YÖK Uluslararasılaşma Strateji Belgesi kapsamında söz konusu yaklaşım belirgin bir biçimde tespit edilmektedir (YÖK, 2025). Buna karşın sosyal uyum, dijital temsil ve kurumsal erişim gibi nitel unsurların stratejik planda ikincil düzeyde ele alındığı görülmektedir. Diğer taraftan kamuoyundaki söylemsel yapı, dijital platformlarda uluslararası öğrencilere yönelik önyargıların görünürlüğüne artırmaktadır. Bahsi geçen olgu, kampüs ortamında mikro düzeyde dışlayıcı tutumların meşrulaşmasına zemin hazırlamaktadır (Yıldız, 2020).

Dijital dışlanma deneyimi çevrim içi ortamlarla sınırlı kalmamaktadır. Süreç, üniversite kampüslerinde sembolik şiddet, mikro saldırı ve görünmezlik pratikleriyle varlığını sürdürmektedir. Söz konusu olgu, Arendt'in (1998) kamusal görünürlük kavramı ve Habermas'ın (2018) iletişimsel akıl yürütme ilkeleri çerçevesinde ele alınmaktadır. Yapılan değerlendirmeler, uluslararası öğrencilerin yurttaşlık etiği temelinde tanınma ve katılım süreçlerinden dışlandıklarını ortaya koymaktadır.

Göç bürokrasisine yönelik değerlendirmeler, uluslararası öğrencilerin yükseköğretim sistemine akademik açının yanı sıra idari erişim düzeyinde de çeşitli engellerle karşılaştığını ortaya koymaktadır. Şenses (2007); ikamet izinleri, belge onay süreçleri ve resmi başvurularda yaşanan karmaşanın, eğitim sürekliliği açısından önemli riskler barındırdığına işaret etmektedir. İlgili süreçlerde bilhassa memur inisiyatifi, dil bariyerleri ve şeffaflıktan uzak uygulamalar, öğrencilerin kurumsal yapılarla güvenini zedelemektedir. Göç bürokrasisi teknik bir yönetim alanı olmanın ötesinde, toplumsal eşitsizliklerin yeniden üretildiği yapısal bir mekanizma olarak görülmektedir. Tüm bu unsurlar, yükseköğretimde uluslararasılaşmanın yalnızca niceliksel hedeflerle değil; aynı zamanda dijital, kurumsal ve toplumsal katmanlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir.

2. LİTERATÜR TARAMASI

Uluslararasılaşma, yükseköğretim alanında son yirmi yılda yalnızca öğrenci ve akademisyen hareketliliği ekseninde ele alınan bir olgu olmaktan çıkmıştır. Bilgi üretimi, akademik diplomasi, ekonomik çekim gücü ve küresel rekabet stratejilerinin kesişiminde yer alan çok katmanlı bir politika alanına dönüşmüştür. Altbach ve Knight’ın (2007) kavramsal çerçevesi, uluslararasılaşmanın yükseköğretim kurumlarının yapısal dönüşümünde merkezi bir rol üstlendiğini göstermektedir. Bu çerçevede uluslararasılaşma, ülkelerin dış politika hedefleri, yumuşak güç stratejileri ve ekonomik açılımlarını destekleyen bir araç olarak görülmektedir.

Türkiye’de yükseköğretimin uluslararasılaşma süreci, özellikle 2010 sonrası dönemde stratejik bir politika alanı hâline gelmiştir. Şenses (2007), Türkiye’nin küresel eğilimlerle uyumlu biçimde uluslararası öğrenci hareketliliğini artırma yönünde kurumsal adımlar attığını vurgulamaktadır. Bu doğrultuda YÖK tarafından yayımlanan Uluslararasılaşma Strateji Belgesi (2024–2028), Türkiye’nin yükseköğretim alanında bölgesel bir çekim merkezi hâline gelmesini hedeflemektedir. Belge, öğrenci sayısını artırmanın yanında akademik ortaklıklar, kurumsal kapasite ve marka değerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Ancak belge incelendiğinde, uluslararasılaşmanın nitel boyutlarının –toplumsal kabul, sosyal uyum, dijital temsiller ve kurumsal erişim niceliksel hedeflere kıyasla daha sınırlı biçimde ele alındığı görülmektedir (YÖK, 2025). Bu durum, Türkiye bağlamında uluslararasılaşma politikalarının genişleyen öğrenci kontenjanlarına rağmen toplumsal zeminde karşılık bulmakta zorlandığını göstermektedir. Yıldız’ın (2020) medya temsilleri üzerine yaptığı çalışma, uluslararası öğrencilerin özellikle dijital kamusal alanda yabancı kimliğine indirgenerek temsil edildiğini ortaya koymaktadır. Bu temsil biçimi, kampüs içi etkileşimleri doğrudan etkilemektedir. Sosyal medya platformlarında hızla dolaşıma giren ayrımcı söylemler, öğrencilerin toplumsal kabul deneyimlerini zayıflatmaktadır. Bu söylemler, sembolik dışlama ve mikro saldırıların sıradanlaşmasına yol açmaktadır. Bu bulgu, dijital dışlanmanın çevrim içi sınırları aşarak kampüs atmosferine nüfuz ettiğini ortaya koymaktadır.

Habermas’ın (2013) kamusal alan kuramı, söz konusu dönüşümü anlamlandırmak açısından önemli bir referans sunmaktadır. Habermas’ın rasyonel-eleştirel tartışma ideali, dijital platformlardaki kutuplaşmış, hız odaklı ve doğrulanmamış bilgi akışıyla karşılaştırıldığında ciddi biçimde aşındığı görünmektedir. Dijital ortamda uluslararası öğrenciler hakkındaki söylemler, çoğu zaman kamusal akıl yürütmenin koşullarını taşıyan bir tartışma zemininden çok, önyargıların dolaşımda tutulduğu bir yankı odasına dönüşmektedir. Böylece dijital kamusal alan, uluslararası öğrencilerin toplumsal tanınma süreçlerini güçlendiren bir alan olmaktan çok, aidiyeti zayıflatan bir etki üretmektedir.

Dijital kamusal alandaki görünürlük, Arendt’in (1998) “tezahür sahası” kavramıyla birlikte değerlendirildiğinde, uluslararası öğrencilerin yalnızca birer eğitim öznesi olmadığını; politik ve toplumsal bir görünürlük mücadelesinin aktörleri olduğunu göstermektedir. Arendt’e göre birey ancak

kamusal alanda görünür olduğunda tanınır ve politik özne hâline gelir. Türkiye bağlamında ise öğrencilerin görünürlüğü sıklıkla olumsuz söylemsel çerçevelere sabitlenmekte; tanınma yerine kategorik etiketlemeye yol açmaktadır. Bu durum, uluslararası öğrencilerin üniversite mekânında maruz kaldıkları sembolik sınırları derinleştirmektedir.

Göç bürokrasisine ilişkin literatür de benzer bir kırılmanın altını çizmektedir. Şenses (2007), Türkiye’de yükseköğretime erişimin yalnızca akademik kabul süreçleriyle değil, göç idaresinin işleyişiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulamaktadır. İkamet izinleri, belge onay süreçleri, randevu sistemlerindeki belirsizlikler ve çok dilli bilgilendirmenin yetersizliği, uluslararası öğrencilerin yasal statü güvencesini zayıflatan yapısal unsurlar olarak değerlendirilmektedir. Literatürde bu durum, eğitim sürekliliği ile bürokratik süreçler arasındaki karşılıklı bağımlılığa işaret eden önemli bir kırılma noktası olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda literatür, Türkiye’de uluslararası öğrencilerin deneyimlerinin üç temel ekseninde incelenmesi gerektiğini göstermektedir: Dijital söylemin dönüşümü ve öğrencilerin görünürlük–dışlanma ilişkisi. Göç bürokrasisinin kurumsal sınırları ve erişim sorunları. Uluslararasılaşma hedefleri ile toplumsal algı arasındaki gerilim. Bu üç eksen, uluslararası öğrencilerin yalnızca üniversite yaşamını değil; toplumsal kabul, güvenlik, hukuki statü ve aidiyet gibi çok katmanlı süreçleri deneyimlediklerini ortaya koymaktadır. Literatür, yükseköğretimde uluslararasılaşmanın sürdürülebilirliğinin, yalnızca kontenjan artışıyla değil; dijital kamusal alan, bürokratik erişim ve toplumsal etkileşim alanlarının bütüncül biçimde ele alınmasıyla mümkün olabileceğini göstermektedir.

3. KURAMSAL ÇERÇEVE

Çalışmanın kuramsal çerçevesi, Türkiye’de uluslararası öğrencilerin yükseköğretim deneyimlerini şekillendiren dijital söylem, göç bürokrasisi ve aidiyet kırılması olgularını bütüncül bir bakış açısıyla analiz etmeyi hedeflemektedir. Yükseköğretim sahası, akademik bir faaliyet alanı olmanın ötesinde bir nitelik taşımaktadır. Alan, dijital ortamlarda üretilen kamusal söylemlerin, bürokratik karar süreçlerinin ve kurumsal pratiklerin kesiştiği çok katmanlı toplumsal bir mekân olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla uluslararası öğrencilerin deneyimleri üniversite sınıfları veya kampüs ortamı ile sınırlı kalmamaktadır. Süreç, dijital kamusal alandaki tartışmalardan vize, ikamet ve denklik süreçlerini içeren göç yönetimi zincirine kadar genişleyen bir etkileşim ağı içinde biçimlenmektedir.

Söz konusu çok boyutlu yapının anlamlandırılması adına çalışma, üç temel kuramsal eksen etrafında konumlanmaktadır. İlk olarak Manuel Castells’in dijital çağda kamusal alanın yeniden yapılanmasını açıklayan görüşleri, dijital söylemin üretildiği sosyoteknolojik zemini ve ilgili zeminin uluslararası öğrencilerin temsilini etkileme biçimlerini tartışmaya açmaktadır. İkinci olarak Jürgen Habermas’ın kamusal akıl yürütme anlayışı ve eleştirel kamusal alan çözümlemeleri, dijital ortamlarda ortaya çıkan kutuplaşmış, hız odaklı ve doğrulama mekanizmaları zayıf söylemlerin kamusal akılda yarattığı kırılmaları değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Üçüncü eksen ise kurumlararası bütünlük ve uygulama alanı yaklaşımları yer almaktadır. Yükseköğretim kurumları ile göç

bürokrasisi arasındaki eşgüdümün niteliği, yönetim biçimleri ve bürokratik süreçlerin öğrencilerin eğitim sürekliliğine etkisi kuramsal bir bakışla ele alınmaktadır.

Bahsi geçen kuramsal bütünlük, çalışmanın temel sorularına kavramsal bir zemin oluşturmaktadır. Uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim deneyiminin dijital söylem tarafından şekillenme biçimi, göç bürokrasisinin işleyişinin öğrencilerin aidiyet kurma süreçlerine etkisi ve dijital kamusal alandaki temsil biçimleri ile üniversite mekânındaki kurumsal karşılıkları arasındaki kopukluk, uyum ya da gerilim incelenmektedir. İlgili sorular, çalışmanın ilerleyen kısımlarında ampirik bulgularla ilişkilendirilerek tartışılacaktır.

3.1. Castells ve Dijital Kamusal Alanın Sosyoteknolojik Doğası

Castells’in sosyolojik çerçevesi, dijital çağın toplumsal örgütlenmesini açıklamada temel bir kuramsal dayanak oluşturmaktadır. Castells modern toplumun hiyerarşik ve tek merkezli yapılar yerine çok katmanlı, çok merkezli ve yeniden örgütlenebilir ağlardan oluştuğunu savunmaktadır. Dolayısıyla ağ metaforu, klasik toplum kuramlarında sıkça kullanılan “ağaç” metaforuna kıyasla daha kapsayıcı ve açıklayıcı bir model sunmaktadır. Ağaç metaforu dikey, tekil ve hiyerarşik bir sınıflandırmayı temel alırken ağ metaforu; yatay ve çok yönlü bağlantıların bir arada bulunduğu karmaşık bir yapılanmayı temsil etmektedir (Castells, 1996, p. 112; Dağsalgüler, 2013, s. 17–18). Böylece ağ kavramı modern toplumun ilişkisel örüntülerini, bilgi dolaşımını ve iktidarın görünmez biçimlerini anlamak açısından daha işlevsel bir çerçeve sağlamaktadır.

Ağ toplumunun belirleyici özelliklerinden biri bilginin üretimi ve dolaşımına ilişkin dönüşümdür. Dijital çağda bilgi, depolanan veya aktarılan bir öge olmanın ötesinde; ağ üzerinde sürekli yeniden şekillenen, dolanan ve etkileşime giren bir süreç niteliği kazanmıştır. Söz konusu gelişme, ağlarda bireysel öz bilişten farklı olarak “meta-biliş”in ortaya çıktığını göstermektedir. Meta-biliş, bireylerin ağlarla kurduğu ilişkiler sonucunda oluşan ve ağın kendi kendini besleyen, genişleten bir üst-biliş türüdür (Bozkurt, 2014, s. 514). Böylelikle ağ, Castells’in de belirttiği gibi “evrensel bir bellek” işlevi görerek bilgiyi saklayan, yeniden üreten ve aktaran bir yapıya dönüşmektedir.

Castells’in (1996, p. 44) vurguladığı üzere, ağların derinliği ve kapsamı bir toplumun diğerleri arasındaki yerini belirlemektedir. Günümüz toplumları dijital teknoloji sayesinde zaman ve mekân sınırlılıklarını büyük ölçüde aşmıştır. İletişim, üretim ve sosyal etkileşim “akışlar mekânı” olarak adlandırılan yeni bir düzende gerçekleşmeye başlamıştır (Castells, 2004, p. 54–55). Zaman ve mekânın çözülmesi, bilginin hızlı üretim-tüketim döngüsü ve içeriklerin sınır tanımayan dolaşımı gibi dinamikler, modern toplumsal yaşamın temel karakteristiğini oluşturmaktadır. Bilgi güç olmanın yanı sıra; üretimin, rekabetin ve toplumsal konumlanışın ana belirleyeni durumundadır (Bozkurt, 2014, s. 1–5).

Ağ toplumunun ortaya çıkışı, ekonomik ve sınıfsal dönüşümlerle ilişkilendirilmektedir. Bell'in (1976, p. 122) post-endüstriyel toplum tasarımı, hizmet sektörünün ve bilgi temelli mesleklerin yükselişine işaret etmektedir. Drucker (1969, p. 154) ise bilginin sermayeye benzer bir güç alanı yarattığını vurgulamaktadır. Machlup (1962) ve Porat'ın (1977) çalışmaları, bilgi ekonomisinin birincil ve ikincil enformasyon sektörleri üzerinden toplumsal örgütlenmeyi yeniden şekillendirdiğini ortaya koymaktadır. Enformasyon teknolojileriyle birlikte ekonomik faaliyetler, üretim süreçleri, iş gücü kompozisyonu ve mesleki hiyerarşiler köklü bir değişim geçirmiştir (Kızmaz, 2014, s. 62–67). Bahsi geçen çerçevede ağ toplumu, teknolojik dönüşümle sınırlı kalmayarak ekonomik, kültürel ve sınıfsal yeniden yapılanmanın sonucu olarak değerlendirilmektedir.

Castells'in ağ toplumunu çözümleme biçimi, dijital kamusal alanın yapısını anlamak açısından kritik önem taşımaktadır. Dijital kamusal alan, bireylerin görüşlerini ifade ettiği yatay bir iletişim ortamı olmanın ötesindedir. Alan; içeriklerin görünürlüğünü belirleyen algoritmik filtreler, platform politikaları ve dijital ekonominin dinamikleri tarafından şekillenen hiyerarşik bir güç yapısı arz etmektedir. Castells'in "iletişimsel iktidar" kavramsallaştırması, dijital ortamlarda üretilen söylemlerin hangi içerikleri görünür kıldığı, hangi kimlikleri dışladığı ve hangi toplumsal algıları pekiştirdiği sorularını açıklamaktadır (Castells, 2004, p. 55)

Uluslararası öğrenciler, söz konusu iletişimsel iktidarın etkilerini doğrudan deneyimleyen gruplardan biridir. Dijital ortamlarda öğrenciler hakkında üretilen içerikler; onları "yabancı", "ekonomik yük" veya "güvenlik tehdidi" gibi kategorilere indirgemektedir. İlgili söylemler toplumsal algıyı ve bürokratik süreçleri dolaylı biçimde etkilemektedir. Böylece dijital söylemler çevrim içi bir temsil alanı olmaktan çıkarak öğrencilerin üniversite mekânındaki deneyimlerini şekillendiren sosyoteknolojik bir güç odağı niteliği kazanmaktadır.

Castells'in ağ toplumu yaklaşımı, dijital kamusal alanın teknik altyapısı ile toplumsal işleyişi arasındaki bağı görünür kılmaktadır. Dijital ağlar, uluslararası öğrencilerin kimlik müzakerelerini, aidiyet süreçlerini ve bürokratik yapılarla kurdukları ilişkileri doğrudan etkilemektedir. Mevcut durum, ağ toplumunun çalışmamız açısından neden temel bir kuramsal dayanak olduğunu göstermektedir.

3.2. Habermas ve Kamusal Akıl Yürütmenin Bozulması: Uluslararası Öğrenciler Bağlamı

Habermas'ın kamusal alan kuramı, modern demokrasilerde ortak meseleler üzerine akılcı tartışmanın mümkün olma koşullarına ilişkin güçlü bir çerçeve sunmaktadır. Kamusal alan Habermas'ın yaklaşımında, özel bireylerin genel yarara ilişkin meseleleri "zorlayıcı olmayan ikna" yoluyla tartıştığı bir zemin olarak ele alınmaktadır. Söz konusu alan; rasyonel gerekçelendirme üzerine kurulu, erişime açık bir iletişim mekânı olarak tanımlanmaktadır. Dijital çağda ilgili idealin, özellikle uluslararası öğrenciler gibi kırılgan toplumsal gruplar söz konusu olduğunda ciddi biçimde aşındığı görülmektedir.

Kamusallık kavramı tarih boyunca farklı anlamlar taşımıştır. Kavram, herkese açık ortak alanların yanı sıra devlet denetimine kapalı mekanları ifade ederek çift yönlü bir kullanım geliştirmiştir. Bahsi geçen çift anlamlılık, uluslararası öğrencilerin toplumsal konumunu belirlemektedir. Öğrenciler bir yandan “toplumun kamusu”nun parçası olarak eğitim, sosyal etkileşim ve kültürel alışveriş süreçlerine dahil olmaktadır. Diğer yandan göçmen statüsü nedeniyle “devlet kamusunun” bir unsuru niteliği taşımaktadır. Bu çerçevede bürokratik prosedürlerin ve güvenlik odaklı yaklaşımın konusu hâline gelmektedirler. Böylece uluslararası öğrenciler, toplumsal ve siyasal alanın kesişiminde görünür olmanın yanı sıra kırılğan bir konuma yerleşmektedir.

Habermas’ın tarihsel analizine göre kamusal alan ancak özel ile kamusal olanın birbirinden ayrılabilirdiği bir dönemde ortaya çıkmıştır. Kamusal tartışma bireylerin özel statülerini geride bırakabildiği, aklın kamusal kullanımına dayalı bir etkileşim üzerine kurulmuştur. Oysa uluslararası öğrenciler için söz konusu ayırım Türkiye bağlamında oldukça geçirgendir. Öğrenciler gündelik yaşamlarında birey olarak var olmak istemekte fakat aynı anda göç rejimi içinde sürekli tanımlanan, izlenen ve belgelenen bürokratik bir özne hâline gelmektedir. Özbek’in (2004) vurguladığı kamusal alanın iktidarı eleştirebilen özerk bireylerden oluştuğu düşüncesi, öğrencilerin çift yönlü konumu nedeniyle pratikte sınırlı bir karşılık bulmaktadır.

Dijitalleşme, kamusal alanın dönüşümünü hızlandırarak Habermas’ın idealindeki rasyonel tartışma zeminini zayıflatmaktadır. Dijk’in (2016, p. 15–36) ağ toplumuna ilişkin çözümleri, dijital kamusal alanın hız, görünürlük ve duygusal tepki ekseninde işlediğini göstermektedir. Yaylagül’ün (2018) enformasyon ekonomisinin mantığına dair bulguları ise dijital içeriklerin ekonomik değer, etkileşim ve algoritmik öncelikler temelinde dolaşıma girdiğini ortaya koymaktadır. Böyle bir ortamda uluslararası öğrenciler hakkında üretilen söylemler, doğrulanabilir bilgiye dayanmaktan ziyade hızla tüketilen kısa içerikler, kişisel yorumlar, anonim paylaşımlar ve duygusal tepkiler üzerinden şekillenmektedir.

Uygun ve Akbulut’un (2018, s. 73–89) dijital platformların karnavalesk niteliğine ilişkin değerlendirmesi, çevrim içi tartışma ortamının sıklıkla norm dışı, abartılı, mizahi ya da saldırgan bir dil üzerinden şekillendiğini göstermektedir. İlgili ortam, uluslararası öğrenciler gibi toplumsal açıdan kırılğan grupların rasyonel tartışma zemininde konumlanmasını güçleştirmektedir. Mevcut süreç, öğrenciler hakkındaki içeriklerin hızla genelleştirilmesine ve kategorik kimliklere indirgenmesine yol açmaktadır. Aksu’nun (2018, s. 153–159) dijital toplumsal hareketler üzerine yaptığı çalışma ise ağ mantığının işleyişini ortaya koymaktadır.

3.3. Hannah Arendt ve Kamusal Alan

Hannah Arendt’in siyasal düşüncesi, insanın dünyayla ilişkisinin ancak kamusal alanda görünür hâle geldiğinde anlam kazandığı varsayımına dayanmaktadır. Arendt’in ifadesiyle politik olmak görünür olmakla özdeşleşmektedir. Görünürlük, bireyin eylem ve söz aracılığıyla kendisini başkala-

rının dünyasında ortaya koyduğu ontolojik bir zorunluluk olarak tanımlanmaktadır (Arendt, 2016, p. 35). Dolayısıyla Arendt'in kamusal alan kavrayışı, siyasal tartışmaların yürütüldüğü bir alanla sınırlı değildir. Kavram, insanın varoluşunu teyit ettiği müşterek bir dünyayı imlemektedir. Modern sosyolojinin kamusal alanı ekonomik çıkarları gerçekleştiren bir araç olarak konumlandırması ve antik kamusal erdemleri aşındırması, Arendt'e göre modern insanın toplumsal kaybının temel nedenidir. İlgili gerekçeyle yazar antik dünyanın hatırlanmasını sağlayacak bir "praksis" üretmeyi hedeflemektedir. Bahsi geçen praksisin merkezinde kamusal alan bulunmaktadır.

Arendt'in kamusal alan kavrayışını anlamamanın ön koşulu, onun *vita activa* çerçevesini kavramaktır. *Vita activa*, insanın dünyayla kurduğu ilişkinin üç temel edimini kapsamaktadır: Emek (*labor*), iş (*work*) ve eylem (*action*) (Arendt, 2016, p. 35). Emek ve iş, insanın biyolojik varlığını ve yapay dünyasını sürdüren zorunluluk alanlarıdır. Söz konusu alanlar özel alanla ilişkilendirilmektedir. Buna karşın eylem, bireyin özgürlüğünü, yaratıcılığını ve benzersizliğini açığa çıkardığı tek insani etkinliktir ve ancak kamusal alanda var olabilmektedir. Eylemin belirleyici özellikleri olan öngörülemezlik, geri dönüşsüzlük, prosedüre indirgenemezlik ve yeni başlangıçlar yaratma kapasitesi, Arendt'in insanı politik bir varlık olarak konumlandırmasının temelini oluşturmaktadır (Walsh, 2011, p. 125). Eylem, ancak eşitlerin birbirine görünür olduğu bir alanda anlam kazanmaktadır. Mevcut durum nedeniyle kamusal alan, Arendt'te ontolojik bir zorunluluk olmasının yanı sıra epistemolojik bir gereklilik de arz etmektedir.

Arendt'in toplumsal olanın yükselişi (*rise of the social*) kavramı, kamusal alanın dönüşümünü açıklamada kritik bir rol oynamaktadır. Benhabib'in (2003, p. 23) işaret ettiği üzere Arendt'te "toplumsal" üç düzeyde değerlendirilmektedir. Bunlar; kapitalist meta değişim ekonomisinin genişlemesi, modern kitle toplumunun ortaya çıkışı ve sivil toplum pratiklerinin niteliğidir. Üç düzeyin ortak noktası, ekonomik mantığın kamusal alanın yerini alarak eylemin sahici imkânlarını aşındırmasıdır. Arendt'e göre modern insan, antik polis'teki yurttaşın sahip olduğu eylem özgürlüğünü yitirerek, ekonomik zorunlulukların belirlediği bir "toplumsal" alanda görünmez hâle gelmiştir (Arendt, 2016, p. 58). Böylece kamusal alanın "tezahür sahası" olma niteliği zayıflamış ve bireylerin kim olduklarını gösterebilecekleri eylem alanı sönümlenmiştir.

Sözü edilen kuramsal çerçeve uluslararası öğrenciler bağlamına uygulandığında, Arendt'in toplumsal alan eleştirisinin güncel bir karşılığı görünür hâle gelmektedir. Türkiye'de uluslararası öğrencilerin kamusal alanda çoğu zaman "ekonomik yük", "demografik değişken" veya "stratejik kaynak" gibi toplumsal kategoriler içinde değerlendirilmesi, Arendt'in sözünü ettiği toplumsal olanın egemenliğini açık biçimde yansıtmaktadır. Öğrenciler bireysel kimlikleri, başarıları, ihtiyaçları ve özgün hikâyeleriyle konuşulmamaktadır. Grup, ekonomik birimler ya da yönetilmesi gereken nesnelere olarak ele alınmaktadır. Böylece eylem alanının gerektirdiği sahicilik ve görünürlük kaybolmaktadır. Öğrenciler kamusal alanda aktör olmaktan ziyade kamusal tartışmaların nesnesi konumuna indirgenmektedir. Arendt'in antik polis'e yaptığı vurgu burada açıklayıcı niteliktedir. Ona göre polis, fiziksel bir yer olmanın ötesindedir.

Kavram, insanların birbirlerine görünür olarak kimliklerini ortaya koydukları ilişkisel bir alanı ifade etmektedir (Arendt, 2016, p. 82). Uluslararası öğrenciler için ise bahse konu ilişkisel alan çoğunlukla sınırlıdır. Öğrenciler üniversite ortamında belirli ölçüde görünür olsalar da geniş kamusal söylemde birey olarak görünmez kalmaktadır. Arendt’in mekânsal düşüncesi, kamusal alanın maddi bir mekâna indirgenemeyeceğini göstermektedir.

3.4. Kuramlararası Bütünlük ve Uygulama Alanı

Dijital söylemler, kamusal akıl yürütme biçimleri ve kamusal görünürlük süreçlerini açıklayan kuramsal yaklaşımlar, uluslararası öğrencilerin yükseköğretim deneyimlerini tek başına kavramakta yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla çalışmada Castells’in ağ toplumu yaklaşımı, Habermas’ın kamusal akıl yürütme modeli ve Arendt’in görünürlük–tanınma eksenli kamusal alan kuramı, birbirini tamamlayan bir bütünlük içinde değerlendirilmektedir. Söz konusu bütünlük; dijital çağın sosyoteknolojik yapısı, kamusal tartışma biçimleri ve bireysel öznellik deneyimlerinin çok katmanlı bir şekilde toplandığı bir uygulama alanı oluşturmaktadır.

Castells’in ağ toplumu yaklaşımı, yükseköğretim alanındaki dijital iletişim biçimlerinin çok merkezli, hız odaklı ve asimetrik güç ilişkileri içerdiğini ortaya koymaktadır (Castells, 2004). Uluslararası öğrenciler ilgili ağ yapısında tüketici olmalarının yanı sıra üretici konumunda da bulunmaktadır. Buna karşın dijital söylemlerin yaratıcı yönüne katılım güçlerinin sınırlı olduğu görülmektedir. Ağ yapısının sunduğu görünürlük olanakları, öğrencilerin bireysel seslerini çoğunlukla göç, güvenlik veya toplumsal yük tartışmalarının gürültüsü içinde bastırmaktadır. Dijital ağın yatay yapısı teorik düzeyde kapsayıcı görünse de pratikte uluslararası öğrenciler için kırılmalı bir görünürlük alanı üretmektedir.

Habermas’ın kamusal akıl yürütmeye dayalı kamusal alan modeli, bahsi geçen dijital söylemlerin niteliğini değerlendirmek açısından önemli bir referans sunmaktadır. Dijital kamusal alanın hız, kutuplaşma ve doğrulama eksikliği gibi nitelikleri, Habermas’ın rasyonel-eleştirel tartışma idealinin tam karşısını oluşturmaktadır (Habermas, 2018). Uluslararası öğrenciler hakkında dijital ortamlarda üretilen söylemler, çoğu zaman rasyonel bir müzakere sürecine değil duygusal, önyargılı ve politik manipülasyonlara dayalı tepkilere dönüşmektedir. Böylece kamusal tartışma, öğrencilerin deneyimlerini anlamaya, sorunlarını görünür kılmaya veya çözüm üretmeye yönelik bir akıl yürütme sürecinden uzaklaşmaktadır. Süreç bir “kamusal olmayan kanaat” düzeyine indirgenmektedir.

Arendt’in kamusal görünürlük ve tanınma yaklaşımı ise mevcut gerilimi bireysel öznellik düzeyinde tamamlamaktadır. Arendt’e göre kamusal alanda görünmek, fiziksel olarak var olmanın ötesindedir. Eylem; faaliyette bulunmak, konuşmak ve kimliğini başkalarının dünyasında anlamlı kılmaktır (Arendt, 2016). Ancak uluslararası öğrenciler dijital alanda görünür olsalar bile çoğu zaman kendi sesleriyle değil, onlar hakkında üretilen kategorik söylemler aracılığıyla görünür hâle gelmektedir. Mevcut durum, Arendt’in “tezahür sahası” olarak tanımladığı sahici kamusal alanın oluşumunu engellemektedir. Öğrenciler, tanınmanın üretici bir biçimi olan karşılıklı ilişkisine erişemedikçe görünürlükleri

tanınmaya dönüşmemektedir. Ele alınan üç yaklaşımın birlikte değerlendirilmesi, Türkiye’de uluslararası öğrencilerin deneyimlerinin bireysel bir uyum meselesiyle sınırlı olmadığını ortaya koymaktadır. Süreç aynı zamanda dijital kamusal, bürokratik işleyiş ve toplumsal algı arasında sıkışan çok katmanlı bir yapıyı işaret etmektedir. Ağ toplumunun hız ve yaygınlık kapasitesi Habermas’ın müzakere idealinin aşınmasını derinleştirirken, Arendt’in öngördüğü kamusal görünürlük yönetilen bir nesne olarak temsil edilen öğrenciler için kırılğan bir hâle gelmektedir.

Sözü edilen kuramsal bütünlük, yükseköğretim ve göç bürokrasisi arasındaki kurumsal koordinasyon eksikliğini değerlendirmek için analitik bir araç sağlamaktadır. Ağ toplumunun genişleyen dijital etkileşim alanı kurumların karar alma süreçlerini görünür kılma gerekliliğini artırmaktadır. Habermasçı bir bakışla kurumsal iletişimin şeffaflık ve gerekçelendirme kapasitesini zorunlu kılmaktadır. Arendtçi bir perspektifle ise öğrencilerin yönetilen bir kategori olmanın ötesinde kamusal özne olarak tanınmaları, eğitim sürekliliği ve aidiyet hissinin kurumsal düzeyde güçlendirilmesini gerektirmektedir. Kurumlararası bütünlüğün sağlanması, idari süreçlerin uyumlu işlemesi ile sınırlı değildir. Bunun ötesinde dijital söylemler, kamusal tartışma biçimleri ve öğrencilerin bireysel görünürlük deneyimlerinin birbirine temas ettiği karmaşık alanın fark edilmesi gerekmektedir. Alanın çok katmanlı doğasına uygun koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesi önem arz etmektedir. İlgili çerçevede kuramsal bütünlük, çalışmanın uygulama alanında karşılaşılan sorunları betimlemenin yanı sıra yönetim, iletişim ve kamusal tanınma süreçlerine ilişkin yeni bir okuma çerçevesi sunmayı mümkün kılmaktadır.

4. YÖNTEM

Bu çalışma, Türkiye’de yükseköğretimin uluslararasılaşma sürecini uluslararası öğrencilerin deneyimlerine dayalı olarak söylemsel, kurumsal ve toplumsal düzeylerde çözümlemeyi hedefleyen nitel bir araştırma deseni temelinde yapılandırılmıştır. Araştırmanın genel yaklaşımı, dijital kamusal alanda giderek görünür hâle gelen yabancı karşıtı söylemler ile göç bürokrasisinin kurumsal işleyişinde ortaya çıkan yapısal güçlüklerin, Türkiye’nin uluslararasılaşma stratejileriyle ürettiği gerilim ilişkisini anlamaya odaklanmaktadır. Mevcut çerçevede çalışmanın yöntemi, Castells’in dijital kamusal alanı ağ mantığı üzerinden açıklayan yaklaşımı, Habermas’ın kamusal akıl yürütmenin bozulmasına ilişkin tespitleri ve Arendt’in görünürlük–tanınma ekseninde tanımladığı politik varoluş anlayışıyla uyumlu bir zemin sunmaktadır. Böylece söylemsel ve kurumsal düzeneklerin eş zamanlı olarak incelenmesi mümkün kılınmaktadır.

Veri toplama süreci doküman incelemesi tekniği kullanılarak yürütülmüştür. Bowen’ın (2009) çerçevesini sunduğu yöntem, belirli bir problematiğe ilişkin yazılı materyallerin sistematik ve eleştirel biçimde incelenmesini esas almaktadır. Araştırmada kullanılan belgeler; kamu kurumlarının strateji dokümanları, YÖK ve Göç İdaresi tarafından yayımlanan resmi raporlar, yükseköğretim politikalarına ilişkin ulusal ve uluslararası araştırmalar, akademik makaleler, tezler ve tematik incelemeler

gibi farklı türden kaynakları kapsamaktadır. İlgili belgelerin bir kısmı sayısal göstergeler ve hedef oranlar sunarken diğer kısmı uluslararası öğrencilerin deneyimlerine, politika eleştirilerine ve toplumsal algılara ilişkin nitel içerikler barındırmaktadır. Kaynak çeşitliliği, araştırmanın çok boyutlu yapısını destekleyen geniş bir veri havuzu sağlamıştır.

Dokümanların analizinde tematik içerik analizi yöntemi benimsenmiştir. Braun ve Clarke’ın (2006) önerdiği analitik çerçeve doğrultusunda belgeler; tekrar eden kavramlar, biçimlenen söylemler, kurumsal yönelimler ve toplumsal algı örüntüleri bakımından incelenmiştir. Analiz sürecinde dijital söylemlerdeki yabancı karşıtlığı, bürokratik süreçlerdeki gecikme ve belirsizlikler, kampüs içi mekânsal karşılaşmaların ürettiği görünürlük dinamikleri, aidiyet kırılması ve uluslararasılaşma hedefleriyle toplumsal tepkiler arasındaki uyumsuzluk gibi temalar belirginleşmiştir. Tespit edilen temalar daha sonra çalışma boyunca inşa edilen kuramsal çerçeveye ilişkilendirilmiştir. Böylece Castells’in sosyoteknolojik alan anlayışı, Habermas’ın kamusal akıl yürütme idealinin tahrip oluşu ve Arendt’in görünürlük ekseninde şekillenen politik varoluş perspektifi, Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin deneyimlerini açıklamak için birbirini tamamlayan bir analitik yapıya dönüştürülmüştür.

Çalışmada doğrudan saha verilerine başvurulmamış olması, araştırmanın kapsamına ilişkin bir sınırlılık gibi görülebilse de tercih bilinçli bir yöntemsel yönelimi yansıtmaktadır. Araştırmanın amacı bireysel deneyimlerin ayrıntılarını ortaya koymaktan ziyade deneyimleri yapılandıran söylemsel, bürokratik ve kurumsal çerçeveleri görünür kılmaktır. Dolayısıyla çalışma, geniş ölçekli belgesel veriye ve kuramsal analizlere dayalı eleştirel bir model olarak tasarlanmıştır. Benimsenen yaklaşım özellikle dijital kamusal alanın söylemsel üretim kapasitesini, göç bürokrasisinin kurumsal sınırlarını ve uluslararasılaşma politikalarının normatif iddialarını aynı düzlemde tartışmaya olanak tanımıştır.

Etik ilkeler bakımından araştırmada kullanılan tüm belgeler açık erişim kaynaklardan elde edilmiştir. Kişisel veri içeren veya kapalı erişime tabi nitelikteki materyaller inceleme kapsamı dışında bırakılmıştır. Tüm kaynaklara APA 7 standartlarına uygun biçimde atıf yapılmış olup araştırmanın her aşamasında bilimsel etik ve akademik dürüstlük ilkeleri titizlikle gözetilmiştir.

5. BULGULAR

Bu bölümde Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin yükseköğretim deneyimini şekillendiren stratejik hedefler, kurumsal yapılar ve toplumsal-dijital söylemler çok boyutlu bir analiz çerçevesinde ele alınmaktadır. Bulgular; YÖK tarafından yayımlanan Hedef Odaklı Uluslararasılaşma Belgesi, Uluslararasılaşma Strateji Belgesi (2024–2028), DEİK’in Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye’nin Konumu raporu, ilgili tezler ve akademik çalışmaların sunduğu veri ve değerlendirmelerin sistematik analizine dayanmaktadır. Benimsenen yaklaşım, politika düzeyi ile öğrenci deneyimleri arasında ilişkisellik kurmayı mümkün kılmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin uluslararasılaşma vizyonu ile uygulamadaki yapısal gerçeklikler arasındaki uyumsuzlukları görünür hâle getirmektedir.

Doküman incelemesinden elde edilen bulgular üç temel eksende yoğunlaşmaktadır. İlk olarak resmi politika belgelerinde Türkiye yükseköğretiminin bölgesel bir çekim merkezi hâline getirilmesi, uluslararası öğrenci sayısının artırılması ve kurumlar arası uyumun güçlendirilmesi hedeflerinin belirgin şekilde ön plana çıktığı görülmektedir. Söz konusu vizyon; uluslararasılaşmayı ekonomik değer, diplomatik yumuşak güç ve akademik kapasite artırımı gibi çok katmanlı amaçlar üzerinden tanımlamaktadır.

İkinci eksen, uluslararası öğrencilerin Türkiye'yi tercih nedenleri, akademik ve sosyal deneyimleri ile uyum süreçlerini inceleyen tezler ve akademik çalışmaların sunduğu nitel bulgulardan oluşmaktadır. Bahsi geçen kaynaklar, öğrencilerin Türkiye'yi çoğunlukla ekonomik erişilebilirlik, kültürel yakınlık, burs imkânları ve jeopolitik konum gibi nedenlerle tercih ettiklerini ortaya koymaktadır. Buna karşın öğrencilerin ülkeye geldikten sonra bürokratik süreçler, toplumsal kabul, dijital söylemlerdeki yabancı karşıtlığı ve kampüs içi görünürlükten kaynaklanan gerilimler nedeniyle çeşitli zorluklar yaşadıkları anlaşılmaktadır.

Üçüncü eksen ise dijital kamusal alanda yeniden üretilen yabancı karşıtı söylemlerin, uluslararası öğrencilerin günlük deneyimleri ve aidiyet algıları üzerindeki etkisine ilişkindir. Çalışmanın kuramsal çerçevesini oluşturan Castells, Habermas ve Arendt perspektifleri, elde edilen bulguların yorumlanmasında kritik bir analitik zemin sağlamaktadır. Castells'in dijital ağların sosyoteknolojik doğasına ilişkin tespitleri, dijital ortamlarda oluşan söylemlerin hızla toplumsal kanaate dönüşümünü açıklamaktadır. Habermas'ın kamusal akıl yürütmenin deformasyonuna dair yaklaşımı ise ilgili söylemlerin eleştirel kamusalılığı nasıl aşındırdığını ortaya koymaktadır. Arendt'in görünürlük-tanınma eksenli kamusal kavrayışı, uluslararası öğrencilerin kampüs mekânlarında ve dijital ortamda artan görünürlüklerinin, aynı zamanda kırılğan bir siyasal-edimsel deneyim yarattığını göstermektedir.

Mevcut çerçevede bulgular bölümü, Türkiye'nin uluslararasılaşma hedeflerinin söylemsel düzeyi ile bunların toplumsal, bürokratik ve dijital karşılıkları arasındaki mesafeyi analitik olarak değerlendirmektedir. Bölüm, stratejik vizyon ile sahadaki deneyimler arasındaki gerilim hattını bütüncül bir biçimde ortaya koymaktadır. Takip eden alt başlıklarda sözü edilen üç eksen; politikanın hedefleri, söylemlerin dönüşümü, kurumsal sınırlar ve aidiyet deneyimi açısından ayrıntılı biçimde incelenecektir.

5.1. Stratejik Hedef ve Toplumsal Algı Arasındaki Gerilim

Türkiye'nin yükseköğretimdeki uluslararasılaşma vizyonu, son on yıldır giderek daha iddialı hedeflerle yapılandırılmaktadır. YÖK tarafından hazırlanan Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi (2024–2028), Türkiye'yi bölgesel bir cazibe merkezi hâline getirmeyi amaçlayan bütüncül bir politika çerçevesi sunmaktadır. Belge kapsamında uluslararası öğrenci sayısının kısa vadede 500.000'in, uzun vadede ise 1 milyon öğrencinin üzerine çıkarılması hedeflenmektedir.

Söz konusu stratejide uluslararasılaşma, öğrenci hareketliliği ile sınırlı tutulmamaktadır. Kavram; ortak programlar, kurumsal koordinasyon, akademik diplomasi ve yükseköğretim markasının küresel görünürlüğü gibi unsurlarla bütünleşik biçimde ele alınmaktadır. Özellikle “hedef ülkeler”, “alan uzmanlaşması” ve “ulusal çekim merkezleri” gibi stratejik kavramlar öne çıkmaktadır. İlgili yaklaşımlar, Türkiye’nin yükseköğretim alanını akademik boyutun ötesinde jeopolitik bir rekabet zemininde konumlandığını göstermektedir (YÖK, 2025).

Şekil 1. Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Sayısının Zamansal Seyri (2020–2028, Hedef)

Kaynak: Yükseköğretim Kurulu [YÖK], 2025

DEİK’in Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye’nin Konumu Raporu, Türkiye’nin küresel öğrenci sektörü orta ölçekli fakat hızla büyüyen bir aktör olduğunu ortaya koymaktadır. Talep yönlü büyümenin özellikle Asya, Afrika ve Orta Doğu’dan gelen öğrencilerle gerçekleştiği görülmektedir. Rapora göre Türkiye, maliyet açısından avantajlı konumuyla rekabet gücünü artırmaktadır. Buna karşın öğrenci memnuniyeti, toplumsal kabul, bürokratik süreçler ve uluslararası görünürlük alanında daha bütünlüklü bir politika setine ihtiyaç duyulmaktadır (DEİK, 2023).

Yeni medya ortamlarında yayılan yabancı karşıtı içerikler, uluslararası öğrencilerin eğitimsel boyutun ötesinde sosyal ve sembolik düzeyde de dışlanmasına neden olmaktadır. Dialnet-New Media and Hate Speech (2021) raporunda vurgulandığı üzere sosyal medyada üretilen nefret söylemleri bireysel önyargıların dışavurumu ile sınırlı değildir. İlgili söylemler dijital kamuoyunda meşruiyet kazanan yapısal dışlama biçimleri olarak değerlendirilmektedir. Raporda X (eski adıyla Twitter) ve TikTok gibi platformlardaki içeriklerin söylem düzeyinde kalmadığı ve üniversite mekânındaki sosyal ilişkileri biçimlendirdiği belirtilmektedir.

Benzer şekilde “The Impact of Stringent Immigration Rules” başlıklı çalışmada göç politikaları ile toplumsal kabul arasındaki kopukluğun uluslararası öğrenciler açısından ciddi sonuçlar doğurduğu saptanmıştır. Araştırmada yer alan uluslararası öğrencilerin %56’sı, göç bürokrasisindeki karmaşa ve toplumsal kabul eksikliğinin Türkiye’ye yönelik olumlu algılarını zayıflattığını ifade etmektedir (Abass & Halidu, 2024). Stratejik hedeflerin sosyal zeminde karşılık bulmaması, söz konusu öğrenciler açısından “geçici konukluk” duygusunu pekiştirmekte ve aidiyetin gelişmesini engellemektedir.

Uluslararası öğrenciler bir yandan devlet politikalarının öznesi olarak desteklenirken diğer yandan dijital söylemlerde “ayrıcalıklı öteki” ya da “yük” olarak temsil edilmektedir. Bahsi geçen ikili temsil biçimi, Castells’in (2016) ağ toplumunda bilginin görünürlüğe göre dolaşıma girmesi ve toplumsal normları biçimlendirmesi şeklindeki analizini doğrular niteliktedir. Dijital kamusal alanda üretilen söylemler bireysel davranışların yanı sıra üniversitelerin kurumsal politikalarını ve kamuoyundaki karşılıklarını da dönüştürmektedir.

Tablo 1. *Stratejik Hedefler ile Öğrenci Deneyimi Arasındaki Gerilim Alanları*

Politika Belgelerinde İfade Edilen Hedefler	Tezler ve Akademik Çalışmalarda Ortaya Çıkan Gerçeklik
Uluslararası Öğrenci Sayısının 500 Binin Üzerine Çıkarılması (Yök, 2024)	Öğrencilerin önemli bir bölümü ikamet izni belirsizlikleri nedeniyle “eğitim sürekliliği kaygısı” yaşamaktadır.
Türkiye’nin Küresel Çekim Merkezi Hâline Getirilmesi	Göçmen karşıtı dijital söylemler, öğrencilerin toplumsal görünürlüğünü tehdit etmektedir.
Kurumlar Arası Koordinasyonun Güçlendirilmesi	YÖK–Göç İdaresi–üniversiteler arasında standartlaşma olmadığı için süreçler illere göre farklılık göstermektedir.
Uluslararası Öğrencilere Yönelik Kapsayıcı Hizmetler	Öğrenciler, sağlık sigortası, barınma, danışmanlık ve kampüs rehberliği süreçlerinde sistematik boşluklar bildirmektedir.
Türkiye’nin “Yükseköğretim Markasının” Güçlendirilmesi	Dijital medyada artan yabancı karşıtı söylem, ülke imajını zayıflatan en önemli dışsal faktörlerden biri olarak öne çıkmaktadır.

Arendt’in görünürlük–tanınma ilişkisini temel alan kavrayışı, stratejik hedeflerin toplumsal zeminle kesiştiği kırılma noktasını daha belirgin kılmaktadır. Arendt’e göre bireyler ancak kamusal alanda görünür oldukça “insan olarak tanınır” hâle gelmektedir. Türkiye bağlamında ise uluslararası öğrencilerin artan sayısal görünürlüğü, “tanınma” yerine çoğu zaman “hedef olma” biçiminde karşılık bulmaktadır. Özellikle Suriyeli, Afgan, Pakistanlı ve Afrikalı öğrencilerin sokakta ve çevrim içi kamusal alanda “aşırı görünür” fakat “eksik tanınır” bir toplumsal konumda oldukları gözlemlenmektedir. Mevcut durum, stratejik belgelerin öngördüğü kapsayıcı ve küresel vizyonla taban tabana zıt bir toplumsal algı üretmektedir. İlgili gerilimi somutlaştırmak adına raporlardaki politika hedefleri ile saha çalışmalarının ortaya koyduğu öğrenci deneyimlerinin karşılaştırıldığı tablo aşağıda sunulmuştur. Tablo 1, uluslararasılaşmanın söylemsel vaadi ile pratik gerçeklik arasındaki mesafeyi açıkça ortaya koymaktadır.

Bu tablo, Türkiye’nin uluslararasılaşma hedeflerinin yapısal yatırımlar ve stratejik belgelerle sınırlı olmadığını göstermektedir. Süreç aynı zamanda toplumsal kabul, dijital söylem, kurumsal koordinasyon ve öğrencinin gündelik deneyimi ile doğrudan ilişkilidir. Stratejik vizyonun niteliğinden bağımsız olarak, öğrencilerin kampüs içinde ve dışında karşılaştığı toplumsal ve bürokratik bariyerlerin varlığı, uluslararasılaşmanın sürdürülebilirliğini sınırlayan temel kırılma noktasıdır. İlgili bölümde elde edilen bulgular, Türkiye’nin uluslararasılaşma hedeflerinin toplumsal algıyla kesişiminde belirgin bir “söylem–gerçeklik” ayrışması bulunduğunu ortaya koymaktadır. Söz konusu ayrışma, dijital kamusal alanın şekillendirdiği yabancı karşıtı dil ile bürokrasideki yapısal aksaklıkların birleşimi neticesinde derinleşmektedir. Mevcut durum öğrencilerin aidiyet, görünürlük ve eğitim sürekliliği deneyimini doğrudan etkilemektedir.

5.2. Dijital Söylemlerin Üniversite Mekânına Yansıması

Dijital kamusal alan, Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin yükseköğretim deneyimlerini belirleyen en etkili süreçlerden biri konumundadır. Castells’in (2016) enformasyon akışlarının toplumsal ilişkileri dönüştüren yeni ağ biçimleri yarattığına dair tespitleri, Türkiye bağlamında özellikle sosyal medya platformlarında yabancı öğrencilere yönelen söylemlerde somutlaşmaktadır. X, TikTok ve Instagram gibi ortamlarda üretilen içerikler çevrim içi bir tartışmanın parçası olmanın ötesindedir. Paylaşımlar üniversite kampüslerinin gündelik atmosferine, öğrenciler arası ilişki dinamiklerine ve akademik mekânın sosyal dokusuna doğrudan nüfuz eden söylemsel bir iklim yaratmaktadır. Nitel araştırmalar, çevrim içi ırksallaştırıcı söylemlerin gündelik karşılaşmalara doğrudan taşındığını göstermektedir. Örneğin, Türkiye’de öğrenim gören Afrikalı bir öğrenci, şehir içi toplu taşımada “Bir zencinin yanına mı oturacağım?” şeklindeki bir tepkiye maruz kaldığını ifade etmektedir (Baş, 2025, V2).

Söz konusu atmosfer, YÖK’ün 2024–2028 strateji belgesinde açıkça vurgulanan uluslararasılaşma hedefleriyle keskin bir gerilim oluşturmaktadır. Türkiye’nin 2028 yılına kadar uluslararası öğrenci sayısını 500 bine çıkarma yönündeki politik hedefi (YÖK, 2025), dijital ortamdaki yabancı karşıtı içeriklerle sürekli olarak sekteye uğratılmaktadır. Sosyal medya akışlarında dolaşıma giren paylaşımlar, uluslararası öğrencileri çoğu zaman “yük oluşturan”, “ayrıcılık”, hatta bazı dönemlerde “güvenlik tehdidi” olarak resmetmektedir. İlgili betimlemeler, Habermas’ın (2013) kamusal akıl yürütmenin bozulması ve tartışmanın rasyonel temelinden kopması yönündeki uyarılarını doğrular niteliktedir.

Dijital ortamda bilgi, doğruluğundan bağımsız biçimde görünürlüğün gücüyle dolaşıma girmesi nedeniyle uluslararası öğrencilerle ilgili yanlış kanaatler kısa süre içinde kitleselleşmektedir (Kalav ve Certel Fırat, 2017). Süreç, yankı odalarında katılaştıran toplumsal tutumlara dönüşmektedir. Bahsi geçen dijital dilin üniversite mekânına nasıl sızdığına ilişkin bulgular, özellikle tezler ve tematik araştırmalarda dikkat çekici biçimde ortaya konulmaktadır. Mete ve Özgenel’in (2021) çalışması, sosyal medya içeriklerinin öğrencilerin kampüs içi davranışlarını doğrudan etkilediğini göstermektedir. Çalışma, uluslararası öğrencilerin bir kısmının dijital nefret söylemlerine maruz kaldıkça kampüs içinde görünürlüğünü azalttığını, daha kapalı gruplar hâlinde sosyalleştirdiğini ve yerli öğrencilerle temas kurarken temkinli davrandığını belgelemektedir.

İlgili söylemsel iklimin üniversite mekânına yansımalarına dair bulgular özellikle tez çalışmalarında ve uluslararasılaşma raporlarında görülmektedir. Yükseköğretimde hedef odaklı uluslararasılaşmayı ele alan DEİK raporu, uluslararası öğrencilerin toplumsal bütünleşme süreçlerinde sosyal medya söylemlerinin belirleyici bir rol oynadığını ve dijital negatifliğin öğrencilerin aidiyet hislerini zayıflattığını vurgulamaktadır (DEİK, 2023). Benzer şekilde uluslararası öğrenci deneyimlerini inceleyen lisansüstü tezlerde, öğrencilerin Türkiye’deki gündelik yaşamlarında sosyal medya kaynaklı algıların etkisini açıkça hissettikleri belirtilmektedir. Özellikle kampüs, yurt ve şehir içi etkileşimlerde öğrencilere yönelik önyargıların dijital ortamlarda üretilen söylemlerle pekiştigiine dair görüşler yer almaktadır. Öğrenciler, çevrim içi platformlarda yabancılara yönelik olumsuz içeriklere maruz kaldıkça kampüs içinde kendilerini daha görünmez kılmayı tercih ettiklerini ifade etmektedir.

Dijital söylemin yarattığı mevcut baskı, Arendt’in kamusal görünürlük ve tanınma kavram-sallaştırması ile birlikte düşünüldüğünde daha derin bir anlam kazanmaktadır. Arendt’e göre bireyin politik olarak var olmasının temel koşullarından biri, başkalarının önünde görünür olabilmesidir. Görünürlük fiziksel bir durum olmanın yanı sıra tanınmaya dayalı bir varoluş biçimidir (Arendt, 2016). Dijital nefret söylemleri uluslararası öğrencilerin tanınma zeminini aşındırmaktadır. Öğrenciler kendilerini çevrim içi ortamların dışında sınıf içi tartışmalarda ve akademik etkileşimlerde de geri çekmeye zorlanmaktadır. Bazı öğrenciler sınıfta aksanlı konuştuğu için alay edilmekten çekindiğini, dijital ortamda yayılan içeriklerin “zaten hakkımızda olumsuz düşünüldüğünü hissettirdiğini” belirterek akademik katılım düzeylerini bilinçli biçimde azalttıklarını ifade etmektedir. Böylece dijital söylemin ürettiği dışlayıcı çerçeve, kampüsün fiziksel örgüsünde görünmez duvarlar yaratmakta ve üniversite mekânı coğrafi bir alan olmaktan çıkarak sosyal bir gerilim sahasına dönüşmektedir.

Bahse konu söylemsel atmosfer öğrencilerin gündelik pratiklerinin yanı sıra kurumların uluslararasılaşma adımlarını da etkilemektedir. Bazı üniversitelerin uluslararası öğrenci kabul süreçlerine ilişkin paylaşımlarını azaltmaya başlaması dijital baskının kurumsal davranışa yansıyan boyutlarıdır. Burs, kota ve kabul politikalarının dijital ortamlarda daha düşük görünürlükle duyurulması ve uluslararası öğrenci iletişim dilinin toplumsal hassasiyetler gözetilerek yeniden formüle edilmesi de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Böylece üniversiteler, uluslararasılaşma hedefleri ile dijital kamuoyunun sert söylemleri arasında ikilemde kalan bir pozisyon almaktadır.

Dijital ortamda üretilen söylemler, üniversiteyi bir eğitim mekânı olmanın ötesinde toplumsal gerilimlerin dolaşıma girdiği bir kamusal alan olarak yeniden biçimlendirmektedir. Dijital kamusal alandaki ötekileştirici dil, öğrencilerin gündelik deneyimlerinin yanı sıra üniversitelerin kurumsal yönelimlerini de doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla yükseköğretimde uluslararasılaşmanın toplumsal zeminde karşılaştığı engeller kampüsün merkezine kadar taşınmaktadır.

5.3. Göç Bürokrasisinin Kurumsal Sınırları ve Erişim Sorunları

Uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki deneyimleri akademik etkinliklere katılım veya sosyal ilişkilerle sınırlı kalmamaktadır. Türkiye’ye göçmen statüsünde gelen öğrenciler, eğitim yolculukları boyunca yoğun biçimde göç bürokrasisiyle karşı karşıya kalmaktadır. İkamet izinleri, vize uzatmaları, belge doğrulamaları ve çeşitli resmi süreçler, üniversiteye erişimin ve eğitim sürekliliğinin ayrılmaz bir parçası niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla göç bürokrasisi, uluslararası öğrencilerin akademik başarılarını ve toplumsal uyumlarını belirleyen kritik bir kurumsal alan olarak değerlendirilmektedir.

Mevcut yapı incelendiğinde göç yönetiminin uluslararası öğrencilerin ihtiyaç duyduğu hız, açıklık ve esnekliği sunmaktan uzak olduğu görülmektedir. Yükseköğretimde Hedef Odaklı Uluslararasılaşma Raporu, ikamet izni süreçlerindeki yoğunluk, çok dilli bilgi eksikliği, belge taleplerindeki tutarsızlık ve dijital sistemlerin işlevsizliği gibi sorunların Türkiye’nin uluslararası öğrenci kapasitesini sınırladığını açık biçimde ortaya koymaktadır. Özellikle randevu sistemindeki aksaklıklar ve çevrim içi platformlarda yaşanan teknik problemler, öğrencilerin belgelerini zamanında teslim edememesine neden olmaktadır. Bahsi geçen aksaklıklar statü kaybı, burs iptali ya da idari yaptırımlar gibi ağır sonuçlara yol açabilmektedir.

Söz konusu yapısal belirsizlik ortamı idari bir güçlük yaratmanın ötesinde, öğrencilerin Türkiye’deki varlıklarını duygusal ve sosyal açıdan zayıflatan bir baskıya dönüşmektedir. Arendt’in yurttaşlık etiği bağlamında ifade ettiği “görünür olma ve tanınma” ihtiyacı, uluslararası öğrenciler için bürokrasiyle kurdukları ilişkide kesintiye uğramaktadır. Öğrenciler hukuki olarak hak sahibi olmalarına rağmen uygulamada sürekli olarak “geçici misafir” veya “istenmeyen yabancı” konumuna itilmektedir.

Uluslararası öğrencilerin göç bürokrasisine ilişkin deneyimlerini inceleyen araştırmalar; başvuru süreçlerindeki belirsizliklerin, memur inisiyatifine bağlı uygulama farklılıklarının ve işlemlerin ağırlıklı olarak Türkçe yürütülmesinin öğrencilerde stres, güvensizlik ve öngörülemezlik hissine neden olduğunu ortaya koymaktadır. Bahsi geçen temalar çerçevesinde oluşturulan tablo, göç bürokrasisinin uluslararası öğrencilerin eğitim ve uyum süreçleri üzerindeki kritik etkilerini özetlemektedir (Tablo 2). Baş’ın (2025) bulguları, uluslararası öğrencilerin konut kiralama gibi yarı-bürokratik süreçlerde dahi görünür kimlikleri nedeniyle dezavantaj yaşadıklarını göstermektedir. Bir öğrenci, “Bazı emlakçılar beni ciddiye almıyor, bir teyze araya girince işim çözülüyor.” sözleriyle bu yapısal eşitsizliği aktarmaktadır.

Tablo 2. *Göç Bürokrasisinde Karşılaşılan Sorun Alanları ve Açıklamaları*

Sorun Alanı	Açıklama
İkamet İzni Süreçlerinin Karmaşıklığı	İlk başvuru ve uzatma işlemlerinde belirsizlik, uzun bekleme süreleri ve tutarsız bilgilendirme öğrencilerin yasal statü güvencesini zayıflatmakta, eğitim sürekliliğini tehdit etmektedir.
Randevu Sistemindeki Yoğunluk ve Teknik Aksaklıklar	Büyükşehirlerde randevu bulmanın aylar sürmesi ve çevrim içi sistemlerin çökmesi öğrencilerin işlemleri zamanında tamamlamasını zorlaştırmaktadır.
Kurumlararası Koordinasyon Eksikliği	Göç İdaresi ile üniversiteler arasında standartlaşmamış bilgi akışı öğrencilerin farklı kurumlara yönlendirilmesine ve bürokratik yükün artmasına yol açmaktadır.
Belge -ve Bilgilendirme Tutarsızlıkları	Gereken belgelerin illere göre değişmesi, çok dilli bilgilendirmenin sınırlı olması ve rehberlik mekanizmalarının yetersizliği süreçlerin öngörülebilirliğini azaltmaktadır.
Güvenlik Odaklı Yaklaşımın Baskınlığı	Göç yönetiminin eğitim odaklı değil güvenlik merkezli işlemesi, öğrencilerin potansiyel risk unsuru olarak değerlendirilmesine yol açmakta ve uygulamaları esnek olmaktan uzaklaştırmaktadır.
Dijital Sistemlerin Sınırlılıkları	Online başvuru ve takip sistemlerindeki teknik sorunlar, işlemlerin gecikmesine ve güncel bilgiye erişimin kısıtlanmasına neden olmaktadır.

Tabloda sunulan sorun alanları, göç bürokrasisinin teknik bir yönetim alanı olmanın ötesinde bir nitelik taşıdığını ortaya koymaktadır. Mevcut yapı; uluslararası öğrencilerin statü güvencesi, psikolojik iyilik hâli ve toplumsal aidiyet süreçlerini doğrudan etkileyen bir iktidar alanına dönüşmektedir. Türkiye'nin uluslararasılaşma hedefinin sürdürülebilir hâle gelmesi, göç yönetimi ile yükseköğretim politikaları arasında daha güçlü bir uyum kurulmasını zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla göç bürokrasisinden kaynaklanan kurumsal sınırlar giderilmediği sürece uluslararası öğrencilerin eğitim sürekliliği, toplumsal uyum süreçleri ve Türkiye'ye yönelik uzun vadeli bağlılıkları kırılgan bir zeminde kalmayı sürdürecektir.

5.4. Aidiyetin Kırılması ve Eğitim Sürekliliği İlişkisi

Uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki yükseköğretim deneyimlerinde aidiyet duygusu, akademik uyumla sınırlı değildir. Kavram; toplumsal kabul, dijital görünürlük, güvenlik algısı ve hukuki statü güvencesi gibi çok katmanlı süreçlerle yakından ilişkilidir. Özellikle son yıllarda dijital kamusal alanda yükselen yabancı karşıtı söylemler ile göç bürokrasisinde yaşanan yapısal engeller, öğrencilerin Türkiye'deki varlıklarını kırılgan hâle getirmekte ve eğitim sürekliliğini doğrudan etkilemektedir. Castells'in (2012) belirttiği üzere dijital ağlarda üretilen söylemler çevrim içi bir gerilim alanı olmanın ötesindedir. İlgili söylemler toplumsal hafızayı, gündelik ilişkileri ve bireylerin kendilerini konumlandırma biçimlerini dönüştüren birer "toplumsal yapılandırıcı güç" niteliği taşımaktadır.

Türkiye'deki dijital kamusal alanda son yıllarda artan "yabancı öğrenci karşıtı içerikler", uluslararası öğrencilerin kendilerini sürekli bir açıklama, meşruiyet ve görünürlük mücadelesi içinde bulmasına neden olmaktadır. Öğrenciler eğitim alanının dışında, sosyal medyada dahi temsil edilmiş biçimleri üzerinden bir "yabancılaşma aynası"yla karşı karşıya kalmaktadır. Bununla birlikte bazı öğ-

renciler, toplumsal dışlamaya rağmen güçlü bir aidiyet inşası geliştirmektedir. Nitekim bir öğrenci “Kimse bana yabancı diyemez.” ifadesiyle aidiyetin yalnızca dışsal söylemlerle değil, bireyin öznel konumlanışıyla da biçimlendiğini göstermektedir (Baş, 2025, V11). Söz konusu olgu Arendt’in (1998) görünürlük–tanınma yaklaşımıyla birlikte düşünüldüğünde daha derin bir kırılma ortaya koymaktadır. Arendt’e göre bireyin politik varoluşunun ön şartı, kamusal alanda görünür olabilmesi ve bahsi geçen görünürlüğün tanınmasıdır. Ancak uluslararası öğrencilerin çevrim içi ortamlarda sıklıkla kriminalize edilmesi, ekonomik yük olarak sunulması ya da “istenmeyen yabancı” formunda temsil edilmesi, onların kamusal görünürlüğünü olumsuz bir kategoriye sabitlemektedir. Mevcut sabitleme fiziksel kamusal alanlara (kampüs, yurt, toplu taşıma, mahalle gibi) çoğu zaman temkinli ve geri çekilmiş bir katılım davranışı olarak yansımaktadır.

Göç bürokrasisindeki belirsizlikler, aidiyet kırılmasını derinleştiren bir diğer bileşendir. 5.2’de özetlenen ikamet izin süreçlerindeki gecikmeler, farklı kurumlarda çelişen belge talepleri ve memur inisiyatifine bağlı keyfî uygulamalar, öğrencilerin Türkiye’deki geleceğini öngörememesine yol açmaktadır. Uysal’ın (2025) araştırmasına göre katılımcıların önemli bir bölümü, bürokratik süreçleri “en büyük stres kaynağı” olarak tanımlamaktadır. İlgili durumun ders başarısından sosyal ilişkilere kadar pek çok alanda olumsuz etki yarattığı ifade edilmektedir. Aidiyetin kırılması duygusal boyutun yanı sıra yapısal bir sonuç doğurmaktadır: eğitim sürekliliğinin kesintiye uğraması. Randevu gecikmeleri nedeniyle ikamet uzatamayan öğrencilerin kayıtları dondurulabilmekte, bursları iptal edilebilmekte veya belirli sürelerde kampüse girişleri kısıtlanabilmektedir.

YÖK’ün 2024 ile 2028 yıllarını kapsayan Uluslararasılaşma Strateji Belgesi eğitimde sürdürülebilirliği temel hedeflerden biri olarak belirlemesine rağmen göç yönetimindeki aksaklıklar hedef ile uygulama arasındaki boşluğu daha görünür kılmaktadır. Aidiyet duygusunun zayıflaması öğrencilerin uzun vadeli planlarını yeniden şekillendirmektedir. Üniversite yönetimleriyle yapılan görüşmeleri inceleyen 2023 tarihli DEİK raporu uluslararası öğrencilerin önemli bir kısmının mezuniyet sonrası Türkiye’de kalmak istemediğini göstermektedir. İsteksizliğin temel gerekçeleri arasında belirsizlik hissi ile toplumsal kabul eksikliği ve bürokrasiyle yıpratıcı mücadele gibi faktörlerin öne çıktığı görülmektedir. Bahse konu eğilim Türkiye’nin uluslararası öğrenci politikasının genişleme hedefleriyle ciddi bir çelişki oluşturmaktadır.

Aidiyet kırılması ile eğitim sürekliliği arasında güçlü bir karşılıklılık ilişkisi bulunmaktadır. Dijital kamusal alandaki söylemsel dışlama, gündelik yaşam pratiklerindeki görünmez bariyerler ve bürokratik süreçlerdeki yapısal aksaklıklar; uluslararası öğrencilerin kendilerini Türkiye toplumunun parçası olarak görmesini zorlaştırmaktadır. Süreç öğrencilerin akademik performanslarını ve gelecek planlarını doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin uluslararasılaşma vizyonu, öğrenci sayısını artırmaya odaklanan bir yaklaşımın ötesine geçmelidir. Aidiyeti güçlendiren, bürokratik süreci sadeleştiren ve toplumsal kabulü destekleyen bütüncül bir modelin benimsenmesi zorunluluk arz etmektedir.

6. SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu çalışma, Türkiye'nin yükseköğretimde uluslararasılaşma hedefi ile sahadaki toplumsal, dijital ve bürokratik gerçeklikler arasındaki gerilimi çok katmanlı bir analizle ele almaktadır. İncelenen raporlar, strateji belgeleri, akademik çalışmalar ve öğrenci deneyimlerine dayalı nitel veriler, uluslararasılaşma politikasının bir eğitim stratejisi olmanın ötesinde bir nitelik taşıdığını göstermektedir. Süreç; toplumsal kabul, dijital ekosistem, güvenlik algısı ve hukuki statü gibi geniş bir alanı kapsayan siyasal-toplumsal bir dönüşüm olarak değerlendirilmektedir.

YÖK tarafından belirlenen uluslararası öğrenci sayısını artırma hedefi, özellikle 2024–2028 Strateji Belgesi kapsamında Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir. Ancak ilgili hedef; uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki gündelik deneyimleri, dijital alanlardaki yabancı karşıtı söylemler ve göç bürokrasisindeki yapısal engellerle karşılaştırıldığında farklı bir tablo ortaya koymaktadır. Mevcut durum, kapsayıcı bir politika tasarımıyla ziyade nicelemsel odaklı bir yaklaşımın hâkim olduğunu açığa çıkarmaktadır. Bulgular, uygulamaların stratejik vizyonla uyumsuz olduğuna işaret etmektedir. Söz konusu uyumsuzluk öğrencilerin aidiyet, güvenlik ve eğitim sürekliliği üzerinde kırılanlaştırıcı etkiler yaratmaktadır.

Çalışmanın önemli tespitlerinden biri, dijital kamusal alanın uluslararası öğrenci deneyimini dönüştürücü bir kuvvete sahip olmasıdır. Castells'in ağ toplumuna ilişkin yaklaşımında belirttiği üzere dijital ortamlar iletişim ortamı ile sınırlı değildir. Alanlar, toplumsal algının yeniden üretildiği ve politik aklın şekillendiği yeni bir kamusal zemin niteliği taşımaktadır. Türkiye'de son yıllarda sosyal medya üzerinden hızla yaygınlaşan yabancı karşıtı söylemler, uluslararası öğrencilerin gündelik yaşamda görünürlüklerini sınırlamalarına neden olmaktadır. Süreç, sosyal ilişkilerden geri çekilme ve "geçici misafir" statüsünde hissetme durumunu beraberinde getirmektedir. Bununla birlikte bazı öğrencilerin yardımsever karşılaşmaları ya da "Kimse bana yabancı diyemez." şeklindeki güçlü aidiyet beyanları, toplumsal temasların her zaman homojen biçimde olumsuz olmadığına da işaret etmektedir (Baş, 2025, V11). Bahsi geçen olgu, Arendt'in kamusal görünürlük ve tanınma kuramıyla birlikte düşünüldüğünde, öğrencilerin politik ve toplumsal varoluşlarının daraltılması anlamına gelmektedir.

Diğer taraftan analiz edilen raporlar ve lisansüstü tezler, göç bürokrasisinin uluslararası öğrencilerin eğitim sürekliliği üzerinde belirleyici bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Randevu sistemlerindeki belirsizlikler, çelişkili belge talepleri, çok dilli destek eksikliği ve memur inisiyatifi kaynaklı uygulama farklılıkları öğrencilerin yasal statülerini kırılan hâle getirmektedir. İlgili aksaklıklar burs kesintisi, kayıt dondurma ve sınır dışı edilme riskine kadar uzanan sonuçlar doğurmaktadır. Strateji belgelerinde sorunlara genel ifadelerle değinilmesi, "uluslararasılaşma hedefi" ile "kurumsal gerçeklik" arasındaki uyumsuzluğu daha belirgin kılmaktadır.

Mevcut çerçevede çalışmanın temel bulgularından biri, aidiyetin kırılması ile eğitim sürekliliği arasındaki güçlü karşılıklı ilişkisidir. Dijital söylemlerle zayıflayan toplumsal kabul, bürokratik

süreçlerde karşılaşılan engellerle birleştiğinde öğrencilerde duygusal bir yabancılaşmanın ötesinde etkiler yaratmaktadır. Süreç aynı zamanda yapısal bir gelecek kaygısı üretmektedir. Bahse konu tablo, Türkiye’de uzun vadeli kalma niyetlerini azaltmakta ve ülkenin uluslararası eğitim sektöründeki çekiciliğini zayıflatmaktadır.

Bu çalışma, Türkiye’de uluslararası öğrencilerin deneyimini yalnızca toplumsal uyum ya da bürokratik zorluklar ekseninde değil, dijital söylem–kamusal görünürlük–kurumsal sınırlar arasındaki etkileşim üzerinden çok katmanlı bir yapı olarak ele alarak literatürdeki parçalı yaklaşımları bütünlemektedir. Ayrıca uluslararasılaşma politikalarının niceliksel hedefleri ile öğrencilerin gündelik pratikleri arasındaki gerilimi açığa çıkararak Türkiye bağlamı için dijital kamusal alan, aidiyet kırılması ve göç bürokrasisi üçgeninde özgün bir değerlendirme sunmaktadır.

Tartışma genelinde ortaya çıkan sonuç şudur: Türkiye’de uluslararasılaşma politikaları, yükseköğretim sistemine ilişkin teknik bir süreçle sınırlı tutulmamalıdır. Konu, daha geniş bir sosyo-politik ekosistemin parçası olarak ele alınmalıdır. Dijital kamusal alan, göçmenlik rejimi ve toplumsal algı dinamikleri göz ardı edildiğinde, nicel hedefler gerçekçiliğini yitirmektedir. Politik hedef ile uygulama arasındaki uçurum büyümektedir. Dolayısıyla uluslararasılaşma hedeflerinin sürdürülebilirliği; yabancı karşıtı dijital söylemlerin dönüştürülmesi, göç bürokrasisinin şeffaf ve erişilebilir kılınması, üniversite mekânlarının kapsayıcı bir sosyal atmosfere kavuşması ve öğrencilerin toplumsal tanınma süreçlerinin güçlendirilmesiyle mümkündür. Aksi takdirde uluslararası öğrencilerin varlığı, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artıran bir kaynak olmaktan çıkarak sürekli kriz üreten bir politika alanına dönüşme riski taşımaktadır.

Politika Önerileri ve Gelecek Perspektifi

Elde edilen bulgular, Türkiye’nin yükseköğretimde uluslararasılaşma hedeflerini gerçekleştirebilmesi adına üç düzeyde reform ihtiyacına işaret etmektedir:

Dijital Alanın Düzenlenmesi: Sosyal medya platformlarında yabancı karşıtı söylemlerin yaygınlaşmasını önleyici yasal ve kurumsal mekanizmalar oluşturulmalıdır. Üniversiteler, bu alanda etik farkındalık (veya etik sorumluluk) temelli medya okuryazarlığı çalışmaları yürütülmesi ve öğrenciler arasında kültürlerarası anlayışı teşvik eden dijital projelere öncülük edilmesi gerekmektedir.

Göç Bürokrasisinin Reformu: Göç İdaresi nezdindeki işlemlerin sadeleştirilmesi, dijital alt yapıların güçlendirilmesi ve çok dilli hizmet modellerinin yaygınlaştırılması önem arz etmektedir. Mevcut çerçevede üniversitelerle göç idaresi arasında koordinasyon mekanizmaları kurulmalı ve öğrencilerin süreçlere dair bilgilendirilmesi güvenilir bir biçimde sağlanmalıdır.

Kapsayıcı Üniversite Politikaları: Kampüs düzeyinde akademik desteğin yanı sıra sosyal uyumun sağlanmasına, psikolojik destek hizmetlerinin erişilebilirliğine ve ayrımcılıkla mücadele-

ye yönelik kurumsal mekanizmalar geliştirilmelidir. Uluslararası öğrencilerin karar alma süreçlerine katılımının artırılması ve temsil kapasiteleri güçlendirilerek üniversite yönetiminde görünür aktörler hâline gelmeleri sağlanmalıdır.

Sonuç olarak uluslararasılaşma, kontenjan politikalarıyla yönetilebilecek bir süreç olmanın ötesindedir. Bahsi geçen süreç; dijital normlar, kamusal algılar ve kurumsal erişim yapıları gibi çok boyutlu dinamiklerle birlikte ele alınmalıdır. Uluslararası öğrencilerin tüketici konumunda görülme-yip topluluğun aktif birer parçası olarak konumlandırılması hedeflenmelidir. Aksi hâlde Türkiye'nin yükseköğretimde küresel rekabet gücü, niceliksel büyümeye karşın niteliksel açıdan sınırlı kalma riski taşımaktadır.

Etik Kurul Onayı: Bu makale etik kurul onayı gerektirmemektedir.

Hakem Değerlendirmesi: Çift kör hakem.

Çıkar Çatışması: Yazar çıkar çatışması bildirmemiştir.

Finansal Destek: Yazar, bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir.

EXTENDED ABSTRACT

In recent years, the internationalization of higher education has evolved from being merely a technical policy area limited to student mobility and academic collaborations into a multi-layered socio-political transformation process. This transformation encompasses elements such as the expansion of public diplomacy, the strengthening of institutional inclusivity, the reconstruction of the higher education brand on a national scale, and the increasing influence of the digital sphere. Within the scope of the “2024–2028 Strategy Document for Internationalization in Higher Education,” Turkey aims to position itself as a regional center of attraction by increasing the number of international students to one million. However, distinct discrepancies have emerged between this internationalization goal and the social, digital, and bureaucratic realities on the ground. Rising anti-immigrant discourses in the digital public sphere, fractures in social perceptions, and structural problems within the migration bureaucracy directly impact the experiences of international students in Turkey and limit the sustainability of policy objectives.

This study aims to examine the discursive, institutional, and bureaucratic dynamics shaping the experiences of international students in Turkey through a multi-dimensional approach. The primary problem addressed by the study is to make visible the mechanisms through which the tension between the state's vision of internationalization and the everyday realities of the student experience is produced. Accordingly, the research is structured on a qualitative design, and the data collection process was conducted using the document analysis method. The findings were obtained through a systematic analysis of thematic evaluations presented in Council of Higher Education (YÖK) strate-

gy documents, Foreign Economic Relations Board (DEİK) reports, Directorate of Migration Management data, academic theses, media analyses, and international research. The analysis was carried out in accordance with Braun and Clarke’s thematic content analysis approach, integrating themes such as digital discourse patterns, bureaucratic functioning, social perception, visibility relations, and educational continuity.

The theoretical framework of the study is built upon three fundamental approaches. Castells’ theory of the network society and the digital public sphere provides a primary reference for explaining how social media platforms transform social perception. According to Castells, digital networks are socio-technological power centers that not only circulate information but also reproduce social identities. Habermas’s approach to communicative rationality and the public sphere is utilized to conceptualize how rational debate is eroded due to the speed, polarization, and lack of verification inherent in digital media. Arendt’s theory on public visibility, action, and the ethics of citizenship allows for an understanding of why the processes of social recognition for international students have become fragile. The combined use of these three approaches demonstrates that international students are involved in a multi-layered experiential field determined not only by the educational process but also by digital discourse, public visibility, and bureaucratic functioning.

The findings concentrate on three main planes. First, although Turkey’s internationalization goals rely on an ambitious growth strategy, it is observed that there is no infrastructure compatible with these goals in terms of social acceptance and bureaucratic practices. The quantitative-oriented policy approach does not find a corresponding response in the interaction of international students with the local society, and the vision of inclusive internationalization remains weak in practice. Second, anti-immigrant discourses spreading rapidly in the digital public sphere cause international students to limit their visibility in daily life, narrow their socialization spaces, and feel positioned as “temporary guests.” Social media content also affects campus relations, creating a cautious, withdrawn, and insecure ground for interaction among students. Third, issues within the migration bureaucracy—such as appointment delays, document confusion, lack of multilingual guidance, and inconsistencies in implementation—render the students’ legal status fragile, create serious risks regarding educational continuity, and make long-term planning uncertain.

This study offers a unique contribution to the literature by bringing together three areas that are mostly evaluated separately—digital discourse, migration bureaucracy, and higher education policy—within the same analytical framework. It establishes a new ground for discussion in the context of Turkey by evaluating the international student experience not merely through indicators of adaptation or success, but through a model that addresses the relationship between the digital public sphere, bureaucracy, and belonging simultaneously. Furthermore, systematically revealing how the quantitative targets of internationalization policies are limited by the social and digital spheres constitutes a significant contribution to the policy analysis literature.

In conclusion, the study reveals that the internationalization of higher education in Turkey should be addressed not as a technical or administrative goal, but as part of a broad socio-political ecosystem extending from digital discourse to social acceptance, and from institutional access structures to legal status security. Transforming anti-immigrant digital discourses, making migration bureaucracy transparent and accessible, strengthening inclusive social atmospheres in universities, and supporting the public recognition processes of international students are critical for sustainable internationalization. Otherwise, quantitative growth targets will fail to find a response on the social ground, and the presence of international students carries the risk of transforming from a resource that enhances Turkey's global competitiveness into a policy area that generates continuous crises.

KAYNAKÇA

- Abass, A. S. & Halidu, Y. (2024). Identifying the impact of stringent immigration rules on international students: The case of Türkiye. *International Journal of Arts and Humanities*, 2(1), 56–71. <https://doi.org/10.61424/ijah.v2i1.89>
- Aksu, O. (2018). İsyân ve umut ağları: İnternet çağında toplumsal hareketler. *Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi*, 4(3), 153–159.
- Al Serhan, F., & Elareshi, M. (2020). New media and hate speech: A study of university students in Jordan. *Opción*, 36(26), 166–184.
- Altbach, P. G., & Knight, J. (2007). The internationalization of higher education: Motivations and realities. *Journal of Studies in International Education*, 11(3–4), 290–305.
- Arendt, H. (1998). İnsanlık durumu. (B. S. Şener, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
- Arendt, H. (2016). İnsanlık durumu (B. S. Şener, Çev.). İletişim Yayınları.
- Baş, H. (2025). Afrikalı uluslararası öğrencilerin ayrımcılık ve dışlanma deneyimleri ile ilgili Youtube videolarının analizi. *Africana - İnönü Üniversitesi Uluslararası Afrika Araştırmaları Dergisi*, 5(2), 91-108.
- Bell, D. (1976). The coming of post-industrial society: A venture in social forecasting. Basic Books.
- Benhabib, S. (2003). The reluctant modernism of Hannah Arendt. Rowman & Littlefield Publishers.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Bozkurt, A. (2014). Ağ toplumu ve bilgi. *Türk Kütüphaneciliği*, 28(4), 510–525.
- Bozkurt, A. (2014). Ağ toplumu ve öğrenme: Bağlantıcılık. Mersin Üniversitesi.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology, *Qualitative research in psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>

- Castells, M. (1996). Ağ toplumunun yükselişi: Enformasyon çağı: Ekonomi, toplum ve kültür (E. Kılıç, Çev.). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Castells, M. (2004). Informationalism, networks, and the network society: A theoretical blueprint. M. Castells (Ed.), *The network society: A cross-cultural perspective* içinde (ss. 3–45). Edward Elgar Publishing.
- Castells, M. (2004). *The network society: A cross-cultural perspective*. Northampton, Edward Elgar Publishing, Inc.
- Castells, M. (2012). Ağ toplumunun yükselişi: Enformasyon çağı – ekonomi, toplum ve kültür (Cilt 1). (E. Kılıç, Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Castells, M. (2016). İletişimin gücü. (B. Becerikli, Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Dağsalgüler, A. (2013). Ağ toplumu ekonomi politiği: Türkiye’de 1990–2010 yılları arasında medya sektörünün yeniden şekillenmesi [Yayımlanmamış doktora tezi]. İstanbul Üniversitesi.
- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu. (2013). Uluslararası yüksek öğretim ve Türkiye’nin konumu: Eğitim ekonomisi iş konseyi raporu. <https://www.deik.org.tr/uploads/uluslararasi-yuksekogretim-hareketlilik-ve-turkiye-nin-konumu-raporu.pdf>
- Doğan, K. ve Arslantekin, S. (2016). Büyük veri: Önemi, yapısı ve günümüzdeki durum. *DTCF Dergisi*, 56(1), 15–36.
- Drucker, P. F. (1969). *The age of discontinuity: Guidelines to our changing society*. Harper & Row.
- Habermas, J. (2018). Kamusal alanın yapısal dönüşümü (T. Bora ve M. Sancar, Çev.). İletişim Yayınları.
- Kalav, A. ve Certel Fırat, A. B. (2017). Amerikan sosyal medyasında göçmen karşıtlığı ve dijital nefret söylemi: Twitter özelinde bir inceleme. *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 22(Kayfor15 Özel Sayısı), 2209–2222.
- Kızmaz, N. (2014). Ağ toplumu ve din: Ağ toplumu bağlamında Orta Doğu’da sosyal hareketler [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.
- Machlup, F. (1962). *The production and distribution of knowledge in the United States*. Princeton University Press.
- Özbek, M. (2004). Giriş: Kamusal alanın sınırları. M. Özbek (Ed.), *Kamusal alan içinde*. Hil Yayın.
- Porat, M. U. (1977). *The information economy*. University of Michigan Library.
- Şenses, F. (2007). Uluslararası gelişmeler ışığında Türkiye yükseköğretim sistemi: Temel eğilimler, sorunlar, çelişkiler ve öneriler (ERC Working Papers in Economics No. 07/05). Economic Research Center, Middle East Technical University.
- Uygun, E. ve Akbulut, D. (2018). Karnavalesk kuramı ve Instagram ortamına yansımaları. *Yeni Medya Elektronik Dergi*, 2(2), 73–89.

- Uysal, M. (2025). Siyasi partilerin göç iletişimine yönelik içerik analizi: 2023 Türkiye genel seçimleri örneği (Tez No: 525374) [Yüksek lisans tezi, Çankırı Karatekin Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Van Dijk, J. (2006). *The network society: Social aspects of new media*. Sage.
- Walsh, P. (2011). The human condition as social ontology: Hannah Arendt on society, action and knowledge. *History of the Human Sciences*, 24(2), 120–137. <https://doi.org/10.1177/0952695110396289>.
- Yaylagül, L. (2006). *Kitle iletişim kuramları: Egemen ve eleştirel yaklaşımlar*. Dipnot Yayınları.
- Yıldız, B. (2020). *Türkiye’de medya, reklamcılık ve tüketim kültürü*. Siyasal Kitabevi.
- Yükseköğretim Kurulu. (2021). *Yükseköğretimde hedef odaklı uluslararasılaşma*.
- Yükseköğretim Kurulu. (2025). *Yükseköğretimde uluslararasılaşma strateji belgesi: 2024-2028*